

**MODELS AND METHODS FOR
INCREASING THE EFFICIENCY OF
INNOVATIVE RESEARCH**

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-ONLINE

CONFERENCE

WWW.INTERONCONF.ORG

**GERMANY
2021**

Хамидов Достон Равшан ўғли

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
4-босқич талабаси

**ИНСОН ҲАЁТИНИНГ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК ШАКЛЛАНИШИДА ДИННИНГ МУҲИМ
ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ**

**THE IMPORTANT ROLE AND IMPORTANCE OF RELIGION IN THE SOCIAL AND
PSYCHOLOGICAL FORMATION OF HUMAN LIFE**

**ВАЖНАЯ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РЕЛИГИИ В СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ**

Аннотация: Ушбу мақолада диний меъёрларнинг ижтимоий ҳаётдаги ўзига хос ўрни ва аҳамияти, манбаларда диний меъёрлар бузилишининг ижтимоий-психологик оқибатлари ва уни олдини олиш масалалари таҳлил қилинган.

Аннотация: В статье анализируются особая роль и значение религиозных норм в общественной жизни, социально-психологические последствия нарушения религиозных норм в источниках и вопросы его предотвращения.

Annotation: This article analyzes the specific role and importance of religious norms in social life, the socio-psychological consequences of the violation of religious norms in the sources and the issues of its prevention.

Калит сўзлар: Меъёр, диний меъёр, диний оқим, экстремистик гуруҳ, гоя, фанатизм, ақидапарастлик, терроризм.

Ключевые слова: Норма, религиозная норма, религиозное течение, экстремистская группа, идея, фанатизм, терроризм.

Keywords: Norm, religious norm, religious current, extremist group, idea, fanaticism, bigotry, terrorism.

Маълумки, ҳар қандай жамият иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва ахлоқий жиҳатдан ўз меъёрларига эга. Ана шу меъёрлар жамият барқарорлигини таъминлаб турувчи мезонларни ташкил этади. Меъёрлар бузилган ўринда эса, мезонлар ишдан чиқади. Оқибатда жамият беқарорликка юз тутаяди. Ана шундай ҳолатнинг олдини олиш мақсадида меъёрларни сақланишига алоҳида эътибор қаратилади.

жумладан, Ўзбекистонда ислом динини сиёсийлаштиришга қарши кескин ва изчил кураш олиб боришдир. Шунинг учун ҳам И.Каримов диндан аҳолини энг олий руҳий, ахлоқий ва маънавий қадриятлар сифатидагина фойдаланиш мумкинлиги ҳақида тўхталиб, –Биз дин бундан буён ҳам аҳолини энг олий руҳий, ахлоқий ва маънавий қадриятлардан, тарихий ва маданий меросдан баҳраманд қилиши тарафдоримиз. Лекин биз ҳеч қачон диний даъватлар ҳокимият учун курашга, сиёсат, иқтисодиёт ва қонуншуносликка аралаштириш учун байрок бўлишига йўл қўймаймиз. Чунки бу ҳолни давлатимизнинг хавфсизлиги, барқарорлиги учун жиддий хавф-хатар деб ҳисоблаймиз! [3].

Шуни айтиш ўринлики, динни сиёсатлаштиришга йўл қўймаслик ҳақидаги ушбу ғоя Ўзбекистон давлати ва ҳукумати ички ижтимоий сиёсатининг муҳим тамойилларидан бири сифатида расмий ҳужжатлаштирилган. Чунки, Ўзбекистон давлати диний конфессиялар билан ўзаро муносабати тамойилларининг бирида –диндан бузғунчилик мақсадларида фойдаланишга йўл қўйиб бўлмаслигини эътироф этиш, – деб таъкидланади.

Россиялик тадқиқотчи Д.В.Ольшанскийнинг террорчиликнинг моҳиятини ифодаловчи қуйидаги фикри диққатга сазовордир: –...терроризм ўз шафқатсизлиги, мақсадга изчил интилувчанлиги ва ташқи томондан етарли даражада самарадорлиги билан ажралиб турувчи зўрлик ишлатиш, айниқса сиёсий зўрлик ишлатишнинг алоҳида шаклидир! [4]. Оқибатда, бу жараён муайян бир мамлакат, минтақа ҳудудидан чиқиб, халқаро терроризм тусини олиши ҳақидаги ушбу муаллифнинг қуйидаги фикри ҳам диққатга сазовордир.

Демак, сиёсатда радикализм муайян шароитларда сиёсий экстремизмга айланиш имкониятига эга бўлганидек, динда ҳам мутаассибликнинг нисбатан –асосли! кўринишларидан бўлган фундаментализм диний экстремизмга айланиб кетиши мумкинлигига ҳозирги даврда турли мамлакатларда, шу жумладан, Ўзбекистонда ҳам вужудга келган ва фаолият олиб боришга ҳаракат қилаётган турли экстремистик гуруҳлар фаолиятида ҳам ишонч ҳосил қилишимиз мумкин [5]. Хусусан, сўнгги йилларда Ўзбекистонда турли –шиор! –ғоя! баҳонаю важлар ниқобида амалга оширилган террорчилик ҳаракатлари диний фундаментализм асосларига таянган динни сиёсийлаштириш ҳаракатининг оқибатидир. Шундай экан, динни сиёсийлаштиришнинг ғоявий ва мафкуравий асосларидан бири бўлган фундаментализмнинг давлатимиз хавфсизлиги, жамиятимиз ижтимоий барқарорлигига юртбошимиз таъкидлаганидек қуйидаги зарарли оқибатларга олиб келиши мумкин:

➤ биринчидан, ақидапарастликни ёйиш орқали диндор мусулмонларнинг ислохотчи давлатга ишончини йўққа чиқаришда;

Ислом динида ижтимоий ҳаётнинг деярли барча жабҳаларида яъни шахс ва жамият муносабатларига, инсонпарварлик, адолатпарварлик нуқтаи назаридан ёндошилган ғоялари халқимизнинг ўтмиш тарихида ҳам, ҳозирги даврда демократик давлат ва фуқаролик жамияти қуриш жараёнида ҳам муҳим маънавий-ахлоқий ва ғоявий аҳамиятга эга бўлиб келмоқда.

Ислом таълимоти эзгуликка йўғрилган бўлса-да, тарихидан маълумки, айрим ҳолларда уни нотўғри талқин қилиб, ғаразли мақсадларда фойдаланиш ҳолатлари кузатилади. Ана шундай ҳодисалардан бири диндан сиёсий ҳокимиятни ноқонуний эгаллаш мақсади йўлида фойдаланишдир. Бу эса, диний меъёрлар бузилиши ва ўз навбатида фожиали оқибатларга олиб келиши мумкин. Мамлакатимиз Биринчи Президентимиз И.Каримов томонидан 1997 йилдаёқ -Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари|| номли, мана шундай ҳаракатларга қарши курашнинг назарий, методологик асослари ишлаб чиқилди. И.Каримов шундай ёзади: -Афсуски, инсоният тарихида диний онгнинг ажралмас қисми бўлган одамлардаги эътиқоддан фақат бунёдкор куч сифатида эмас, балки вайрон қилувчи куч, ҳатто фанатизм (ўта кетган мутаассиблик) сифатида фойдаланилганлигини кўрсатувчи мисоллар кўп||[1]. Шунингдек, ислом дини ҳозирги даврда ҳам муайян Ўзбекистон шароитида жамиятимизнинг ижтимоий, маданий-маънавий тараққиётида улкан хизмат қилиши ва хизмат ҳам қилаётганини таъкидлаган ҳолда, ислом динидан ҳокимият учун кураш воситаси сифатида фойдаланаётган айрим кучларнинг саъй-ҳаракатлари туфайли катта хавф сақланиб қолаётганини ҳам таъкидлайди: Бир томондан, ислом динининг маданий қадриятлари ва анъаналари, жаҳон миқёсида ислом дини колдирган жуда улкан маънавий мерос нафақат минтақамизнинг тарихий ривожланишига кўп жиҳатдан қўшилган ҳиссасини, балки, унинг ҳозир шаклланиб бораётган, сифат жиҳатдан янги қиёфасини ҳам белгилаб бермоқда.

Иккинчи томондан, ислом динидан сиёсий кураш учун, омманинг сиёсий онига таъсир кўрсатиш воситаларига эга бўлиш учун қурол сифатида фойдаланилади. У бир туғ вазифасини бажаришга қодир. Бу туғ остида эса аниқ бир дастурий мақсадларни изловчи эмас, балки фақат бир кўрсатмага - ҳокимият учун кураш олиб бориш ҳақидаги кўрсатмага амал қилувчи кучлар бирлашади[2].

Бундан келиб чиқадики, демократик давлат ва фуқаролик жамияти барпо этишнинг ҳозирги даврдаги муҳим мафкуравий, ғоявий ва ҳатто маълум даражада сиёсий аҳамиятга эга бўлган вазифалардан бири - динни, шу

(–Ғалаба партияси) – Ҳизбут таҳрирдан ажралиб чиққан, диний-сиёсий партия бўлиб, Ўзбекистонда жуда қисқа вақт фаолият кўрсатган, раҳбарлари ҳибсга олингандан сўнг фаолияти тўхтаган, –Адолат – диний реакцион ташкилот, 1989 йили Наманганда ташкил топган, –Ислом лашкарлари, –Ислом уйғониш партияси, –Ислом биродарлари. 1989 йили тожик муҳолифати раҳбари Сайид Абдулла Нурий томонидан тузилган, –Мусулмон биродарлари (Ал-Ихвон ал-муслимин), Диний-сиёсий ташкилот 1928 йилда Ҳасан ал-Банно томонидан ташкил этилган, –Таблиғ – мазкур диний уюшмага Покистонда асос солинган, –Тавбал – 1991-1995 йилларда яширин ҳаракатлар қаторида 50-300 кишилик аъзолари билан Фарғона водийсида фаолияти аниқланган.

Демак, диний меъёрларга эътиқодий ва амалий масалаларда ҳам жиддий эътибор қаратилмас экан, жамиятда эврилишлар, беқарор вазиятлар юзага келиши мумкин. Бу эса ҳар қандай мамлакат аҳолисини ўзгаларга қарам бўлиб қолишига олиб келади. Шу сабабдан ҳам диний меъёрларнинг бузилиши жамият ижтимоий-маънавий муҳитига зарар еткази.

Иккинчидан, диний меъёрларда ҳаддан ташқари чуқур – ғулув кетиш ҳам ва унга эътиборсизлик билан қараш ҳам жамият ижтимоий-маънавий муҳитига салбий таъсир кўрсатади.

Учинчидан, айрим экстремистик оқимларнинг фундаменталистик ғоялари айна диний меъёрларнинг бузилишини келтириб чиқарувчи омиллардан бири ҳисобланади.

Юқоридагилардан хулоса тарзида шуни айтиш мумкинки, жамиятда ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини таъминлашда диний меъёрларга амал қилиш муҳим омил ҳисобланади ва ҳар қандай мамлакат учун бу ўзига хос тинчликни асраш ва барқарор ривожланиш мезони сифатида эътибор қаратилувчи жиҳатлардан биридир, дейиш мумкин.

Юқоридагилардан келиб чиқиб қуйидаги фикрларни илгари суриш мумкин:

1. Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини таъминлашда диний меъёрлар муҳим аҳамият касб этади.

2. Диний радикал омилар ва миссионерлик ташкилотларининг фаолияти айна диний меъёрларнинг бузиш шакллари бўлиб, уларни олдини олишда диний меъёрлар моҳиятини ёшларга синдириш маънавий иммунитетни юзага келтиради.

3. Ёшларининг маънавий дунёқарашини шакллантиришда ислом манбаларида (Қуръон, ҳадис, шариат ва бошқалар) ахлоқ-одобга оид панд-насихатлардан оқилона фойдаланиш диний меъёрларнинг сақланишида

➤ **иккинчидан**, фундаменталистларнинг адолат ҳақидаги оломонбоп, жозибадор, аммо бакироқ ва асоссиз даъватларига кўр-кўрона эргашувчилар ўзгалар иродасининг қули бўлиб қолишини англашимиз лозим;

➤ **учинчидан**, мамлакат минтақалари аҳолиси ва ижтимоий қатламлар ўртасида –ҳақиқий! ва –сохта! диндорлик белгилари бўйича карама-қаршилик келтириб чиқаришда кўринмоқда. Бундай ҳол, Жазоирда Афғонистонда миллатларнинг парчаланиб кетишига олиб келди;

➤ **тўртинчидан**, Ўзбекистоннинг жанубий чегараларидаги қўшни мамлакатларда фуқаролар уруши тўхтамай, давом этиб келаётганлигида намоён бўлмоқда. Бу ҳолат ўзларини чин мусулмон, дин учун курашувчилар деб ҳисоблайдиган, мудҳиш тасаввурларини халқимизга зўрлаб қабул қилдиришни истайдиган террорчилар, жангариларнинг янгидан-янги авлодларини вужудга келтирмоқда.

➤ **бешинчидан**, мусулмон ва мусулмон бўлмаган мамлакатлар, уларнинг жамоатчилиги орасида ҳам Ўзбекистон ҳақида кўнгилни совутадиغان фикр туғдиришга уринишларда намоён бўлмоқда. Уларга бизни гоҳ динсиз даҳрийлар қилиб, гоҳ эса давлатни исломлаштиришнинг яширинча тарафдорлари қилиб кўрсатишни истайдилар;

➤ **олтинчидан**, ислом цивилизацияси билан исломий бўлмаган цивилизация ўртасида ялпи қарама-қаршиликни шакллантиришда намоён бўлмоқда. Бу эса жаҳон ҳамжамиятига қўшилиш жараёнларига ғоят салбий таъсир кўрсатмоқда;

➤ **еттинчидан**, омманинг онгида дин барча иқтисодий, сиёсий ва халқаро муаммолар ҳамда зиддиятларни ҳал қилишнинг универсал воситаси деган фикрни қарор топтиришда кўринмоқда[6].

XX асрнинг охири чорагида, айниқса Ўзбекистон Республикаси ўз мустақиллигига эга бўлиши даврида ҳудудимизга турли диний ҳаракатлар, уюшмалар кириб келди. Улар шахс ва жамият муносабатларини ўз мақсадлари йўлида ўзгартириш, аксарият ҳолларда эса конституцион ғояларга қарши иш олиб бориб, халифалик давлатини куришни режалаштирган эди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмитанинг маълумотиغا кўра, мамлакатимизда ғайриқонуний фаолият кузатилган норасмий диний ташкилотлар қуйидагилар:

-Ҳизбут таҳрир ал-исломий! (-Ислом озодлик партияси!), -Ваҳҳобийлик! - диний-сиёсий оқим, -Нурчилар! - диний-жамоат, -Акримийлар! - диний радикал оқим, -Эъдот! ваҳҳобийлик кўринишидаги диний радикал оқим, -Ҳизбун нусрал

муҳим рол ўйнайди.

4. Ёшлар маънавий дунёсини шакллантиришда дунёвий илмлар билан диний тарбияни уйғунликда олиб бориш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

- [1] Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. –Т.: 1998. –Б. 54.
- [2] Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. –Т.: 1998. –Б. 57.
- [3] Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. –Т.: 1998. Т.6 –Б. 59.
- [4] Ольшанский Д.В. Психология терроризма. Издателский дом. – Питер. 2002. – С 197-198.
- [5] Абдуҳаким Шаръий Жузжоний. Диний экстремизмнинг тарихий илдизлари ва кўринишлари. Ж. Илмий таҳлилий ахборот.. ТИУ нашриёти – матбаа бирлашмаси. –Т.: 2006. 1-сон. –Б. 45-53.
- [6] Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. –Т.: 1998. Т.6 –Б. 59-61.

